

Нефть-газ тармоғида маҳаллий ишлаб чиқариш стратегияси орқали иқтисодий барқарорликка эришиш

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Умурзаков Жамолiddин Шербекович

Аннотация: Мазкур мақолада вертикал-интеграллашган нефть-газ корхоналари мисолида корхонада ички маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босувчи ишлаб чиқаришларни ташкил этиш орқали қиймат занжири узлуксизлигига эришиш ва бу орқали барқарор иқтисодий аҳволни таъминлаш имкониятлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: маҳаллийлаштириш, импорт ўрнини босиш, технологик суверенитет, нефть-газ саноати, чуқур қайта ишлаш, таъмирлаш-механика хизматлари, логистика.

Маҳаллийлаштириш (local content policy), яъни маҳаллий контентни рағбатлантириш ва қўллаб қувватлаш орқали, хусусан нефть-газ лойиҳаларида маҳаллий товарлар, хизматлар, кадрлар, миллий технологиялар улушини босқичма-босқич оширишга қаратилган давлатнинг иқтисодиётга аралашув ва корпоратив сиёсат мажмуаси.

Бу сиёсатнинг асосий мақсади ресурс рентадини ички иқтисодиётга мультипликатив таъсир қилдириш, технологик суверенитетни таъминлаш ва бу орқали ижтимоий масалаларга ечим топишдан иборат.

Таъкидлаш жоизки, нефть-газ соҳаси юқорида даражадаги ўзига хослик жиҳати билан иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидан сезиларли даражада ажралиб туради. Бу соҳада корхоналарнинг узок муддатли истиқболда барқарор фаолият юритишида мамлакатнинг ресурс имкониятлари, технологик таъминланганлик даражаси, балки жуда кўплаб ташқи омиллар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Бу соҳада маҳаллийлаштиришнинг муҳим эканлиги бир қатор омиллар орқали асосланади, хусусан нефть-газ тармоғи одатда капитал сиғими юқори, импортга қаттиқ боғлиқлик бор (юқори специфик маҳсулотлар, қувурлар, кимёвий реагентлар, насос ускуналари, двигателлар, компрессорлар, нефть хом ашёси ва бошқалар), технологик жиҳатдан мураккаблик даражаси юқори.

Нефть-газ саноатида амалга оширилаётган лойиҳа ўзи 1 та бўлса ҳам, унинг атрофида қатор тармоқлар мужассамлашади, металлургия, кимё, машинасозлик, логистика, сервис хизматлар ва бошқалар каби бутун индустриал кластер шаклланади.

"Ўзбекнефтгаз" АЖ давлат иштирокидаги вертикал интеграллашган нефть ва газ компанияси. Компаниянинг Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган табиий газни қазиб олишдаги улуши 60 фоиздан ортиқроқни ташкил қилади. У уй хўжаликлари ва газ билан ишлайдиган электр станцияларига (ишлаб чиқариш қувватининг 85 фоизини ташкил қилади) асосий газ етказиб берувчи ҳисобланади. "Ўзбекнефтгаз" АЖ республикада барча полимер хом ашёсининг 83 фоиздан ортиғини ишлаб чиқаради ва 2022 йилда экологик тоза GTL (gas to liquid) маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича йирик лойиҳани ишга туширди.

Бугунги кунда "Ўзбекнефтгаз" АЖ таркибида қуйидаги асосий ишлаб чиқариш қувватлари мавжуд:

- Муборак, Шўртан, Газли ва Устюрт нефтгаз қазиб чиқариш бошқармалари;
- углеводород хомашёсини чуқур қайта ишлаш қувватлари - "Шўртан газ киме комплекси" МЧЖ, "Узкоргазкемикал" ҚК МЧЖ;
- нефть ва нефть маҳсулотларини қайта ишлаш қувватлари - "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи" МЧЖ;
- газни дастлабки қайта ишлаш қувватлари - Муборак газни қайта ишлаш заводи;
- сервис корхоналари - "Ўзнефтгаз бургулаш ишлари" МЧЖ, "Нефтгаз кудук таъмирлаш" МЧЖ, "Нефтгазмонтаж" МЧЖ қурилиш корхонаси, "Ўзбекгеофизика" МЧЖ,
- инжиниринг корхонаси "Нефтгаз инжиниринг" МЧЖ ва бошқалар мавжуд.

Компания фаолиятининг бирламчи таҳлили асосида, сўнгги йилларда амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларини ўрганиш натижасида, шунингдек бугунги кунда минтақада кузатилаётган глобал сиёсий-иқтисодий ўзига хосликлардан келиб чиқиб, бу ерда ҳар бир ишлаб чиқариш қувватлари негизида маҳаллий саноатни ривожлантириш, тармоқ ичидаги саноат кооперациясини кенгайтириш зарур деган хулосага келиш мумкин.

Шундан келиб чиқиб, қуйидаги таклифлар тайерланди:

1. Ҳар бир бошқарма, завод ва корхона кесимида маҳаллийлаштириш стратегиясини ишлаб чиқиб, бунда тармоқ ичидаги саноат кооперациясига асосий урғунни бериш;

2. Корхоналарни хом ашё базаси, молиявий имкониятлари, географик жойлашуви, ўз эҳтиёжи ва ихтисослашувидан келиб чиқиб лойиҳа таклифларини ишлаб чиқиш;

Масалан, Муборак газни қайта ишлаш заводида - марказлашган тармоқ ичидаги механика-сервис, олтингургуртни қайта ишлаш (сера бетон, сера карбамид ва бошқалар) лойиҳаларини амалга ошириш; Бухоро нефтни қайта ишлаш заводининг барқарор молиявий ҳолатидан келиб чиқиб бир қанча янги лойиҳалар қилиш, масалан механика-таъмирлаш корхонасини ташкил этиш, кейинчалик унда сиқув-компрессор станциялар учун юқори кучланишли двигателларни таъмирлашни маҳаллийлаштириш (йилига ўрта ҳисобда 30-40 млн доллар атрофида импорт қилинади); “Ўзнефтваз бурғилаш ишлари” МЧЖ негизида - бурғилаш жараёнида кўп ишлатиладиган кимевий раствор ва реагентларни ўзлаштиришни ташкил этиш

3. Ҳар бир корхона базасида тиқув цехларини ташкил этиб, уларни ягона моливий, техник ва дизайнерлик бошқарувини ташкил этиш (тармоқда йилига 30-35 минг дона маҳсул кийимлар хариди амалга оширилади).

4. “Шўртан газ киме мажмуаси” МЧЖ ва “Узкоргазкемикал” МЧЖ ҚҚда полимерларни чуқур қайта ишлашни кенгайтириш, масалан шлейфлар учун ва кичик босимли газ қувурлари, композит қувурлар ишлаб чиқариш, кабель компаундларини кенгайтириш;

Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун маркази йаппарат базасида маҳаллий саноат ва саноат кооперацияси бўйича алоҳида лойиҳа офисини ташкил этган ҳолда (“Localization Project Office”), лойиҳаларни ягона молиявий моделда таҳлилин юритиш мақсадга мувофиқ (Saudia Aramco, Equinor, Gazprom каби нефть газ корхоналари тажрибаси асосида)

Таъкидлаш жоизки, дунёдаги барча йирик вертикал интеграллашган нефть-газ компаниялари айнан шу йўлдан, яъни тармоқ ичидаги маҳаллийлаштиришни йўлга қўйиш тажрибасидан ўтган. Бу ҳатто алоҳида концепция сифатида ҳам қаралади: local content / in-country value creation / supplier development.

Қуйида реал компаниялар мисолида энг яқин тажрибаларни тизимлаб бериш мумкин.

Saudi Aramco – маҳаллийлаштиришни давлат сиёсати даражасига чиқарган. Бунда, ИКТВА дастури (In-Kingdom Total Value Add) муваффақиятли амалга оширилган бўлиб унинг асосий мақсадлари қуйидагилар белгиланган:

нефть-газ сарфларини мамлакат ичида қолдириш;

импортни кескин камайитириш;

янги саноат воситаларини яратиш;

ишчи кучи, технологик ривожлантириш ва бошқалар.

Мазкур мақсадларга эришиш учун “Oilfield service”ларни маҳаллийлаштирилди, компрессор, насос, клапан каби талаб юқори бўлган механика буюмларини ишлаб чиқариш ташкил этилди, миллий полимер ва кимё саноати ривожлантирилди, ҳар бир раҳбар ходимлар учун маҳаллийлаштириш бўйича КРІ ўрнатилди.

Бразилиянинг “Petrobras” - импортдан саноатга ўтиш сиёсатини амалга оширган. 2000-йилларда “Petrobras”да ташқи бозорларга қарамлик ва капитал оқими масаласи кузатилган, барча асосий ускуналар импортдан келтирилган, пулнинг салбий оқими жуда юқори бўлган. Бразилия ҳукумати харид платформаларининг 70 фоизи маҳаллий бўлиши, саноат хизматлари ички бозордан кўрсатилиши каби талабларни илгари суриши

натижасида металлургия, электротехника, турбиналар таъмири, бурғилаш кимёси йўналишларда йирик ишлаб чиқаришлар ташкил этилган.

Полимер маҳсулотларини иккиламчи қайта ишлашни йўлга қўйиш сиёсати Малайзиянинг “Петронас” компанияси тажрибасида қўлланилган бўлса, БААнинг ADNOC компанияси сервисларни локаллаштириш масаласига жиддий урғу берган, хусусан ICV program (In-Country Value) дастури орқали ҳар бир тендерда маҳаллий контент улушининг юқори бўлиши, раҳбарлар КРДа маҳаллийлаштириш кўрсаткичининг мажбурий киритилиши каби талаблар натижасида йирик етказиб берувчилар “Halliburton”, “Schlumberger” компаниялари мазкур давлат ҳудудида ишлаб чиқариш корхоналарини очишга мажбур бўлишди.

Хулоса. Юқоридагилардан хулоса қилиб, мамлакатимизда нефть-газ саноатининг барқарор ривожланишини таъминлаш, унинг бошқа тармоқлар ривожига ҳиссасини кенгайтириш, соаҳани дивесификация қилиш, углеводород қазиб олиш ҳажмларининг табиий тушиб бориш динамикасининг сўнгги йилларда юқорилиги фонида мавжуд ишлаб чиқариш фондлари ва иш кучи объектларини сақлаб қолиш мақсадида соаҳада саноатлаштириш масаласига жиддий аҳамият қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз. Бунда аниқ ўйланган ва ўзаро мутаносиб лойиҳалар асосига қурилган, тармоқлараро ва тармоқ ичидаги саноат кооперациясини қўллаб қувватловчи стратегия асосида ҳаракатланиш муҳим.

Адабиётлар

1. О стратегии перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы: Постановление Президента Республики Узбекистан. – Ташкент, 2019.
2. Об использовании возобновляемых источников энергии: Закон Республики Узбекистан. – Ташкент, 2019.